

Некоторые результаты выборочного социологического опроса населения по типам поселения

Данные приведены в процентах от количества респондентов по каждой из выделенных категорий.

Как Вы оцениваете свои знания истории России, родного края и нации или народа, представителем которого являетесь? (Данные приведены по позиции «Знаю хорошо».)

Сфера исторического знания	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
История России	25,5	18,5	15,9	20,6
История Вашей области, края или республики в составе России	17,8	12,8	10,5	14,2
История Вашей нации или народа, проживающего в России	18,5	14,7	10,7	15,2

Знаете ли Вы историю следующих народов, проживающих в России? (Данные приведены по позиции «Знаю хорошо».)

Народы	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Русского народа	35,6	25,8	21,5	28,5
Украинского народа	11,6	8,7	7,4	9,5
Татарского народа	6,1	5,0	4,0	5,2
Белорусского народа	7,7	6,5	4,5	6,5
Еврейского народа	6,7	4,0	2,2	4,6
Народов Поволжья	3,6	3,0	1,3	2,9
Народов Сибири и Дальнего Востока	5,0	2,8	2,5	3,5
Народов Северного Кавказа	3,8	2,2	1,8	2,7
Народов Закавказья	3,0	1,9	1,3	2,2
Народов Севера	3,5	2,9	2,0	2,9

Из каких источников Вы получили знания об истории России?
(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Источники	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Учебники	77,1	77,4	76,5	77,1
Кинофильмы	69,7	70,6	70,7	70,3
Телепередачи	63,7	65,7	69,6	65,9
Мемуары, художественная литература	50,9	39,3	35,1	42,8
Журналы и газеты	45,1	46,6	41,6	44,9
Музеи и экскурсии	44,3	35,2	24,8	36,3
Рассказы людей старшего поколения	32,6	38,4	33,6	35,1
Специальная историческая литература	27,4	21,6	15,9	22,5
Радиопередачи	27,1	23,3	20,6	24,1
Семейные архивы	7,5	4,8	4,9	5,9
Другое	3,5	2,4	1,1	2,5

Как Вы относитесь к идее объединения России и Белоруссии в союзное государство?

Варианты ответа	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Положительно	21,8	25,7	21,7	23,3
В основном положительно	36,9	39,7	40,0	38,7
Безразлично	15,0	13,2	19,2	15,3
В основном отрицательно	10,9	8,6	6,3	8,9
Отрицательно	5,4	2,9	1,8	3,6
Затруднились ответить	10,0	9,9	11,0	10,2

**Как Вы оцениваете роль следующих религий в истории России?
В основном положительная роль**

Религия	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Православие	83,2	83,9	79,9	82,7
Ислам	20,2	18,1	17,7	18,8
Католицизм	11,3	12,0	5,8	10,3
Протестантизм	7,8	6,0	4,3	6,3
Иудаизм	9,6	6,2	4,7	1,7
Буддизм	11,2	9,0	4,9	8,9

В основном отрицательная роль

Религия	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Православие	2,0	1,5	1,8	1,7
Ислам	26,4	25,0	22,1	24,9
Католицизм	14,2	10,8	14,1	12,9
Протестантизм	12,7	13,0	15,0	13,3
Иудаизм	16,8	14,7	15,0	15,6
Буддизм	11,9	11,0	12,8	11,7

Знаете ли Вы, в каком году был основан город (поселок, село), в котором Вы сейчас живете?

Варианты ответа	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Да, знаю точно	62,7	59,8	33,8	54,9
Знаю приблизительно	29,8	30,7	38,3	32,1
Не знаю	7,5	9,5	27,9	13,0

Знаете ли Вы имя и отчество Ваших дедов и прадедов? (Данные приведены по позиции «Знаю».)

Степень родства	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Деды	88,5	90,1	86,4	88,6
Прадеды	39,6	44,4	37,1	40,9

Имеются ли в Вашей семье следующие реликвии? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)

Реликвии	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Фотографии бабушек, дедушек, более далеких предков	81,4	77,5	70,7	77,4
Старинные книги, журналы, газеты	21,7	19,4	11,9	18,6
Семейные письма, дневники, рукописи	22,9	14,0	11,6	16,9
Ордена, медали, почетные грамоты, наградные знаки родителей и других родственников	57,4	56,0	46,1	54,2
Старинные вышивки, кружева, другие украшения	23,2	21,4	20,8	22,0
Старинные картины	6,6	4,9	3,6	5,2
Библия, Коран или другие религиозные издания	29,5	29,9	21,0	27,7
Лампадки и другие религиозные реликвии	17,1	19,4	14,3	17,4
Предметы домашней утвари прошлых времен (прялка, посуда и др.)	28,8	25,8	17,2	25,0
Ничего из прошлых времен не сохранилось	13,9	19,3	23,0	18,1

Существуют ли в Вашей семье следующие традиции? (Приведены только положительные ответы. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Традиции	Столичный, краевой, областной центр	Средний город, пгт	Село, деревня	Всего
Празднование дней рождения и юбилейных событий в семье	97,7	97,9	95,3	97,2
Посещение мест захоронений близких родственников	90,4	92,6	88,8	90,9
Поминование усопших близких родственников	83,4	88,5	86,6	86,1
Празднование крестин	39,9	47,2	56,4	46,5